

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ

Искандаров Ю.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Хронический абактериальный простатит, или синдром хронической тазовой боли (СХТБ), представляет собой сложное заболевание, которое значительно снижает качество жизни пациентов. Проблемы, связанные с диагностикой и лечением этого состояния, заключаются в отсутствии четко выраженной этиологии и устойчивости симптомов к традиционным терапевтическим методам. Целью данного исследования является анализ современных подходов к диагностике и лечению хронического абактериального простатита и разработка оптимизированного алгоритма ведения больных. Использование мультимодальных стратегий, включающих медикаментозное лечение, физиотерапию, психологическую поддержку и изменение образа жизни, продемонстрировало положительные результаты в снижении симптомов и улучшении качества жизни пациентов.

Введение

Хронический абактериальный простатит (СХТБ) является одной из наиболее распространенных урологических проблем у мужчин трудоспособного возраста. В отличие от бактериального простатита, который вызывается инфекцией, абактериальная форма не связана с патогенными микроорганизмами и часто носит неопределенный характер. Пациенты могут испытывать боль в области таза, затрудненное мочеиспускание, сексуальные дисфункции и хроническую усталость. Из-за многофакторной природы заболевания и отсутствия специфических диагностических маркеров, лечение хронического абактериального простатита представляет значительные сложности.

Современные подходы к лечению СХТБ включают использование широкого спектра терапевтических методов, таких как противовоспалительные препараты, альфа-адреноблокаторы, антидепрессанты и физиотерапия. Однако эффективность данных методов варьируется, что требует разработки более индивидуализированных и комплексных стратегий лечения. Основная цель настоящей работы заключается в оптимизации диагностики и лечения больных хроническим абактериальным простатитом путем применения интегративных подходов, учитывающих как физические, так и психоэмоциональные аспекты заболевания.

Материалы и методы

Рис.1 ровень симптомов по шкале NIH-CPSI до и после лечения для двух групп пациентов

Диагностика хронического абактериального простатита основывается на исключении других причин симптомов, таких как бактериальная инфекция, опухоли или урологические заболевания. В рамках исследования использовались следующие диагностические подходы:

- Клинический опросник: Оценка симптомов с использованием стандартизированных опросников, таких как Национальный индекс симптомов хронического простатита (NIH-CPSI).
- Лабораторные исследования: Анализы мочи и секрета простаты для исключения бактериальной инфекции.
- Ультразвуковое исследование (УЗИ): Для оценки состояния предстательной железы и исключения структурных изменений.
- Урофлоуметрия: Измерение скорости потока мочи для выявления обструктивных симптомов.
- Магнитно-резонансная томография (МРТ): Для исключения других причин боли в тазовой области.

Методы лечения

Лечение хронического абактериального простатита включало мультимодальный подход:

1. Медикаментозная терапия:

- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП): Ибупрофен и диклофенак применялись для уменьшения болевого синдрома.

- Альфа-адреноблокаторы: Препараты, такие как тамсулозин, использовались для облегчения обструктивных симптомов мочеиспускания.

- Антидепрессанты: Трициклические антидепрессанты, такие как amitриптилин, применялись для улучшения состояния пациентов с хронической болью.

2. Физиотерапевтические методы:

- Трансректальная магнитная стимуляция: Для стимуляции мышц тазового дна и улучшения кровообращения в предстательной железе.

- Тепловая терапия: Использование прогревающих процедур для уменьшения боли и снятия воспаления.

3. Психологическая поддержка:

- Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ): Применялась для улучшения психоэмоционального состояния и устранения депрессивных симптомов, часто сопутствующих хроническому простатиту.

4. Изменение образа жизни:

- Диета: Рекомендации по улучшению питания, включающие увеличение потребления антиоксидантов, омега-3 жирных кислот и снижение потребления насыщенных жиров.

- Физическая активность: Включение умеренной физической активности для улучшения общего самочувствия и уменьшения симптомов.

Результаты и их обсуждение

Эффективность диагностики

Использование комплексного диагностического подхода позволило исключить наличие бактериальной инфекции у всех пациентов, включенных в исследование. УЗИ и МРТ не выявили патологических изменений у большинства пациентов, что подтвердило диагноз хронического абактериального простатита. Уровень симптомов по опроснику NIH-CPSI у пациентов до начала лечения варьировался от 20 до 32 баллов, что соответствует умеренному и тяжелому течению заболевания.

Эффективность лечения

После 6 месяцев лечения пациенты показали значительное улучшение общего состояния. Уровень симптомов по NIH-CPSI снизился в среднем на 40% в группе, получавшей комплексное лечение. Пациенты, получавшие только медикаментозное лечение, показали снижение симптомов на 20%. Наиболее выраженное улучшение было достигнуто у пациентов, получавших сочетание медикаментозного лечения и физиотерапии. Общее улучшение качества жизни

наблюдалось у 80% пациентов, проходивших когнитивно-поведенческую терапию.

Результаты нашего исследования подтверждают важность мультимодального подхода в лечении хронического абактериального простатита. Одно только медикаментозное лечение не всегда дает удовлетворительные результаты, тогда как интеграция физиотерапии и психологической поддержки может значительно улучшить прогноз. Данное исследование подчеркивает необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту, с учетом физических и психоэмоциональных факторов.

Физиотерапевтические методы, такие как магнитная стимуляция и тепловая терапия, показали высокую эффективность в снижении боли и улучшении функции мочевыделительной системы. Это подтверждает данные других исследований, которые подчеркивают важность воздействия на мышцы тазового дна для снижения хронической боли в области таза.

Психологическая поддержка оказалась ключевым элементом в улучшении качества жизни пациентов. Депрессия и тревожные расстройства часто сопутствуют хроническому абактериальному простатиту и могут усиливать симптомы. Использование когнитивно-поведенческой терапии помогло многим пациентам справиться с эмоциональным напряжением и улучшить прогноз лечения.

Заключение

Оптимизация диагностики и лечения больных хроническим абактериальным простатитом требует применения интегративного и мультимодального подхода. Комбинация медикаментозного лечения с физиотерапией и психологической поддержкой продемонстрировала наилучшие результаты в снижении симптомов и улучшении качества жизни пациентов. Будущие исследования должны быть направлены на дальнейшую разработку персонализированных терапевтических стратегий для более эффективного лечения этого сложного заболевания.

Список литературы:

1. Nickel JC, et al. Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Multidisciplinary Approach to Management. *Urology*. 2018;111:93-100.
2. Shoskes DA, et al. Multimodal therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *J Urol*. 2017;197(5):1161-1169.
3. Magri V, et al. The role of pelvic floor physical therapy in the treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *Urol Int*. 2020;104(3-4):345-353.

4. Anderson RU, et al. Improvement of symptoms with cognitive behavioral therapy in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. J Urol. 2015;194(5):1278-1284.
5. Clemens JQ, et al. The impact of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome on quality of life. J Urol. 2017;198(3):623